

7. Кирсанов М. Н. Модификация и анализ фильтров выделения контуров изображений. Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, Выпуск 5(33), 2015, С.201-206

8. Огнев И.В., Сидорова Н.А. Обработка изображений методами математической морфологии в ассоциативной осцилляторной среде. Технические науки. Информатика и вычислительная техника, № 4, 2007, С.87-97

9. Афонасенко А.В. Быстрые морфологические преобразования для задач коррекции и преобразования бинарных изображений // Известия Томского политехнического университета, - 2006, Т. 309, No 8, - С.122-126.

10. Яне Б. Цифровая обработка изображений. М.: Техносфера, 2007. 584 с.

11. Abdullayeva G.G. Intelligent system of optimization of choice of sort of operating interference / Ch.A. Ali-zadeh, Z.A. Hajiyev // SPIE, Medical Imaging, California, USA, 2004. <http://www.spie.org/vol.5371>. 7.

12. Abdullayeva G.G. Recognition and identification of Plane Color Images in the Case of Carpet Designs / A.K. Kazim-Zada // Automatic Control and Computer sciences. Allerton Press, Inc/ Division of Pl.Publ.

13. Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. ТЗ, М.: Физматлит, 2005, 728с.

14. Ляхов П. А. Применение сглаживающих фильтров для очистки от шума изображений в оттенках серого / М.В. Валуева // «Наука. инновации. технологии», Северо-Кавказский федеральный университет, - 2015, № 3, - С.37-50.

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ХОЛОДИЛЬНИХ МАСТИЛ ТА МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМ ЗМАЩУВАННЯ СУДНОВИХ ХОЛОДИЛЬНИХ КОМПРЕСОРИВ

Єсєв А.І.

Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія", старший преподаватель кафедри судових енергетических установок и систем

ANALYSIS OF THE USE OF REFRIGERATION LUBRICANT OILS AND METHODS TO INCREASE THE EFFICIENCY OPERATION OF MARINE REFRIGERATION COMPRESSORS LUBRICATION SYSTEMS

Yesyev A.

Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy", Senior Lecturer of the Department of Ship Power Plants and Systems

Анотація

У статті розглянуто призначення, властивості та аналіз використання мастил, що застосовуються в компресорах суднових холодильних установок. Розглянуто основні характеристики мастил. Наведено методи підвищення ефективності роботи систем змащування. Надано рекомендації з практичної експлуатації.

Abstract

The purpose, properties and analysis of the use of lubricants used in ship refrigeration compressors are considered in the article. The main characteristics of lubricants are also considered. Methods of increasing the efficiency of lubrication systems are given. Recommendations for practical operation are provided.

Ключові слова: холодильне мастило, система змащування, циркуляція, повернення мастила, масло-віддільник, картер.

Keywords: refrigeration oil, lubrication system, circulation, oil return, oil separator, crankcase.

Основною функцією холодильного мастила є зниження тертя між механічними деталями, що рухаються і знаходяться в контакті, такими як:

- підшипники кочення і ковзання більшості типів компресорів (поршневих, гвинтових, спіральних);
- кільця та гільзи поршневих компресорів;
- клапани більшості компресорів;
- гвинти гвинтових компресорів, а також зубчасті зачеплення їх синхронізаторів.

До цієї основної функції мастила додається ще одна подвійна функція:

- підвищення герметичності органів стиснення;

- сприяння охолодженню компресора.

У разі гвинтових компресорів функція охолодження є однією з основних, оскільки в них мастило, змішане з парами, що нагнітаються, дозволяє знизити температуру останніх.

Холодильні мастила підрозділяються на дві великі категорії:

- мінеральні мастила, вироблені хімічним способом через вилучення з сирової нафти в результаті крекінг-процесу;

• синтетичні мастила, вироблені шляхом синтезу.

Основні характеристики мастил.

Основним показником якості будь-якого мастила є достатня змащувальна здатність. Однак для мастил, призначених для використання в холодильних установках, додаються й інші показники:

- експлуатаційні характеристики;
- ідентифікаційні характеристики.

Експлуатаційні характеристики.

• **ЗМАЩУВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ.** Змащувальна здатність, яку має мастило, знижує сухе тертя між двома твердими поверхнями, що переміщуються відносно одна одній. Таке тертя між металевими деталями різних машин і механізмів за відсутності змащення призводить до нагрівання деталей, появи задирок на їх поверхнях і, в кінцевому підсумку, до заклинювання деталей, що труться. Наяв-

ність мастила обумовлює заміну сухого тертя тертям між молекулами змащувальної рідини. Приладів, що дозволяють виміряти змащувальну здатність, не існує. Однак існують методи спеціального (трибологічного) аналізу, що дозволяють вивчати граничні значення сил тертя, що виникають при запуску компресора за відсутності та за наявності мастила.

• **В'ЯЗКІСТЬ (VISCOSITY).** В'язкість може визначитися як властивість рідини створювати опір силам деформації її елементарних об'ємів. Прийнята міжнародна система класифікації (стандарт ISO 3448), згідно з якою мастила розрізняють залежно від їх середньої в'язкості, яка вимірюється за температури 40°C. Класи в'язкості визначаються в певній послідовності від VG2 до VG1500. В'язкість холодильних мастил зазвичай відповідає класам від VG15 до VG100 (табл. 1).

Табл.1.

Основні класи мастил, які використовуються в холодильних машинах (класифікація стандартів NF T60-141 і ISO 3448)

Клас в'язкості	Середня кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с	Межі зміни в'язкості, мм ² /с	
		нижній	верхній
VG 15	15	13,5	16,5
VG 22	22	19,8	24,2
VG 32	32	28,8	35,2
VG 46	46	41,4	50,6
VG 68	68	61,2	74,2
VG 100	100	90,0	110,0

Отже, холодильне мастило надходить у продаж із зазначенням середньої в'язкості при 40°C, що позначається відповідним класом в'язкості (VG). Однак цей клас в'язкості відповідає чистому мастилу при певній температурі (40°C) і тиску (атмосферний тиск).

Для мастила, заправленого в холодильний компресор, температура і тиск будуть дуже сильно відрізнятися від наведених значень, наприклад, за короткий час температура може зрости до 200°C, а тиск до 20 бар, незважаючи на те, що в мастилі буде розчинятися частина холодоагенту. Все це вплине на властивості мастила за цих умов. На розчинність холодоагенту в мастилі впливають такі фактори, як природа самого холодоагенту (його тип, склад), природа мастила (синтетичне мастило розчиняється краще, ніж мінеральне), температура (при зниженні температури розчинність холодоагенту в мастилі зростає) і тиск (чим нижче тиск, тим менше

холодоагент розчиняється в мастилі). Отже, в'язкість суміші мастило - холодоагент безперервно змінюється залежно від значень перерахованих вище параметрів у цей момент. Разом з тим, в'язкість суміші має залишатися досить високою, щоб забезпечити наявність безперервної та достатньо товстої змащувальної плівки на поверхнях, що труться. Крім того, висока в'язкість підвищує герметичність між стискаючою деталлю компресора (поршнем або гвинтом) і корпусом камери стиснення, у такий спосіб підтримуючи більш високе значення об'ємного ККД. Зміна в'язкості мастил у суміші з різними холодоагентами і залежно від температури визначається за спеціальними номограмами.

Одиницею вимірювання кінематичної в'язкості є сантистокс (centistoke):

$$1 \text{ стокс, Ст (stokes, St)} = 10^{-4} \text{ м}^2/\text{с}$$

$$\text{або } 1 \text{ сантистокс (centistoke, cSt)} = 1 \text{ мм}^2/\text{с}.$$

• **ХІМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ.** Хімічна стабільність холодильного мастила в часі є запорукою нормальної роботи компресора. Вона залежить від двох основних факторів: температури і природи використовуваного холодоагенту. Стійкість мастила при впливі на нього холодоагенту також є важливим показником, оскільки в разі хімічної реакції мастила з холодоагентами можуть утворюватися небажані сполуки, що шкідливо впливають на нормальну роботу установки. До небажаних сполук належить перш за все відпрацьоване мастило – шлам (sludge), який викликає закупорку мастильних каналів, і політура, яка відкладається на металевих поверхнях, зокрема на тарелях клапанів, які в результаті можуть залипати і не відкриватися так, як потрібно. При зниженні температури суміш мастила та холодоагенту може утворювати воскоподібні частки, що може призвести до заїдання рухомих частин регуляторів і навіть до закупорювання трубопроводів.

• **ЗДАТНІСТЬ ДО ПОГЛИНАННЯ ВОЛОГИ (ГІГРОСКОПІЧНІСТЬ).** Зміст вологи в мастилі виражається в мг/кг (або ppm). Використовуване мастило повинно мати якомога менше вологи. Тому мастила постачаються в герметичній тарі та при їх використанні в процесі експлуатації залишки мастила також необхідно зберігати в герметично закритій тарі, щоб уникнути потрапляння атмосферної вологи всередину.

• **ЯВИЩЕ ПІНОУТВОРЕННЯ.** При тривалій зупинці компресора мастило, що міститься в картері, насичується холодоагентом, і під час чергового запуску компресора різке падіння тиску в картері та зростання температури призводять до виділення холодоагенту з мастила, що супроводжується значним спінуванням останнього. Утворення піни є вкрай негативним фактором. По-перше, піна руйнує мастильну плівку в підшипниках, перешкоджаючи їх якісному змащуванню. По-друге, відбувається інтенсивний викид мастила з картера в холодильний контур, що викликає погіршення теплообміну в місцях, де є ймовірність його осідання (конденсатор, прилади охолодження). До того ж, рівень мастила в картері зменшується, що погіршує умови змащування компресорів і створює небезпеку його передчасного зносу. З метою запобігання вищевикладених факторів, пов'язаних з можливим піноутворенням, у картерах холодильних компресорів передбачається спеціальний електричний підігрів, який вмикається автоматично при зупинці компресора. Термоелемент (crankcase heater) нагріває мастило і такий спосіб забезпечує випарювання фреону, який при черговому пуску компресора повертається в холодильний контур. При тривалій зупинці компресора підігрів картера можна вимикати, але при підготовці установки до пуску необхідно вмикати його заздалегідь (не менше, ніж за 2 години до пуску).

• **ЗМІШУВАНІСТЬ І РОЗЧИННІСТЬ МАСТИЛ І ХОЛОДОАГЕНТІВ.**

Змішуваність означає утворення однорідного середовища з мастила та рідкого холодоагенту, а

під розчинністю розуміється насичення мастила холодоагентом у паровій фазі. Змішуваність залежить від природи холодоагенту, типу мастила, його температури та в'язкості. Розчинність залежить від усіх перерахованих вище факторів, а також від тиску.

Значення ступеня змішуваності мастила з холодоагентом дуже важливо, оскільки від нього залежить, добре або погано мастило буде повертатися в компресор і, відповідно, чи достатнім буде його змащування. При високому ступені змішуваності (добра змішуваність) утворюється однорідне середовище мастило - фреон, яке повністю повертається в компресор, забезпечуючи його нормальне змащення. Значення ступеня змішуваності та розчинності мастила з холодоагентом визначається за спеціальними діаграмами фазових станів і враховується при проектуванні холодильних машин та установок в частині застосування мастил.

До експлуатаційних характеристик належать також:

- **ЗМІСТ ЗОЛИ;**
- **ТЕМПЕРАТУРА СПАЛАХУ;**
- **ТОЧКА ПЛИННОСТІ;**
- **ПОКАЗНИК КИСЛОТНОСТІ;**
- **ПОКАЗНИК ОМИЛЕННЯ;**
- **МЕЖІ РОБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР;**
- **ПОВЕДІНКА ПРОКЛАДОК ПРИ КОНТАКТІ З МАСТИЛОМ.**

Усі вони визначаються лабораторним методом і враховуються при розробці систем змащення і підборі мастила.

Ідентифікаційні характеристики.

Основною з ідентифікаційних характеристик, що дозволяють з першого погляду розрізнити мастила та їх якість, є колір. Так, наприклад, свіже холодильне мастило (практично будь-якої категорії) має зазвичай блідо-жовтий колір. Зазвичай кольори свіжого мастила вказуються в проспектах розробників (виробників).

Коли первісне забарвлення мастила змінюється і мастило темніє, набуваючи коричневого кольору, це означає, що це мастило протягом порівняно тривалого періоду вже використовувалося. Зміна забарвлення мастила також свідчить про його старіння з плином часу під впливом високих температур, тиску, різних забруднень, а також через його окислення на повітрі та в присутності вологи.

Запах і наявність осаду, як і забарвлення, дозволяють з першого погляду оцінити якість мастила. Ще однією ідентифікаційною характеристикою може вважатися щільність мастила. Зазвичай щільність мастила має бути в діапазоні 0,8-0,9 за температури 15-20°C.

Багато нинішніх багатоконпонентних (озонобезпечних) фреонів (ГХФВ/НСFC і ГФВ/НFC) не можуть застосовуватися разом з мінеральними мастилами. Розв'язанням проблеми, що з'явилася, є використання синтетичних і напівсинтетичних мастил, що мають кращу розчинність у холодоагентах. У синтетичних мастил, якщо їх порівнювати з мінеральними, набагато вище рівень змащувальних якостей, стійкість влас-

тивостей при з'єднанні з фреонами, термічна стабільність, нижче вплив на матеріали, що використовуються в конструкції охолоджувальних систем, і менша температура застигання.

Сумісність холодоагентів з різними типами мастил.

Найголовнішим і вирішальним фактором ефективного використання мастила є її сумісність з фреоном. Точніше – їх розчинність один з одним. Само собою зрозуміло, для використання фреону певного класу потрібний певний, ретельно підібраний тип холодильного мастила.

При грамотному виборі холодильних мастил компресор буде функціонувати набагато довше і надійніше. До них необхідна особлива увага, адже мастила мають відповідати цілій низці вимог, що залежать від виду фреону, від умов роботи, температур конденсації, кипіння і багато чого іншого. Дотримання цих вимог необхідно, насамперед, через те, що мастило знаходиться в безперервній взаємодії з фреоном. Воно має безперервно циркулювати по всій системі охолодження і за низької температури залишатися рідким, оскільки не має накопичуватися у випарнику. В іншому випадку у

разі наявності високих температур мастило не має переставати бути в'язким і повинно всіляко протидіяти розгерметизації в компресорі. Через те, що мастило постійно взаємодіє в системі з різними матеріалами, з яких виконана конструкція, і з холодоагентом, воно повинне мати стабільність і сприяти надійній роботі холодильних установок. Однак мастил такого роду насправді не існує.

Відпрацьоване холодильне мастило підлягає утилізації та його повторне використання не допускається. Купувати (замовляти) мастила для компресорів слід керуючись характеристиками, відповідними експлуатаційним вимогам систем, які наводяться в інструкції з експлуатації холодильного компресора та установки в цілому. Також слід дотримуватись рекомендацій технічного відділу Судноплавної Компанії. У цьому випадку використання оптимальних марок мастил має вирішальне значення для досягнення найбільшої ефективності та довговічності холодильних установок.

В таблиці 2 наведено перелік холодильних мастил, які найбільш застосовуються в сучасних суднових фреонових холодильних установках.

Табл. 2.

НАЙБІЛЬШ ЗАСТОСОВНІ ХОЛОДИЛЬНІ МАСТИЛА

Холодо-агент	Мастило	Виробник Марка	Виробник Марка	Виробник Марка	Виробник Марка
Марка	Категорія	Mobil	TOTAL PLANETELF	SUNISO	Bitzer
R 134a	синтетичне	Mobil Arctic Assembly Oil 32, Mobil EAL Arctic 32, 46, 68, 100	PLANETELF ACD 32, 46, 68, 100, PLANETELF PAG	Suniso SL 32, 46, 68, 100	Bitzer BSE 32
R 404a	синтетичне	Mobil EAL Arctic 32, 46, 68, 100	PLANETELF ACD 32, 46, 68, 100	Suniso SL 32, 46, 68, 100	Bitzer BSE 32
R 406a	синтетичне	Mobil Gargoyle Arctic Oil 155, 300		Suniso 3GS, 4GS	
R 407c	синтетичне	Mobil EAL Arctic 32, 46, 68, 100	PLANETELF ACD 32, 46, 68, 100	Suniso SL 32, 46, 68, 100	Suniso SL 32, 46, 68, 100
R 410a	синтетичне	Mobil EAL Arctic 32, 46, 68, 100	PLANETELF ACD 32, 46, 68, 100	Suniso SL 32, 46, 68, 100	Bitzer BSE 32
R 507	синтетичне	Mobil EAL Arctic 22 CC, 32, 46, 68, 100	PLANETELF ACD 32, 46, 68, 100	Suniso SL 32, 46, 68, 100	Bitzer BSE 32

Циркуляція та повернення мастила.

Методи підвищення ефективності роботи систем змащування.

При експлуатації холодильної установки необхідно прагнути до зменшення кількості циркулюючого в системі мастила, оскільки осідання його у випарнику знижує рівень мастила в компресорі та зменшує коефіцієнт теплопередачі випарника. Для того щоб виключити скуп-чування мастила у випарнику, при монтажі установки передбачається низка спеціальних заходів, що забезпечують стійке повернення мастила з випарника в картер компресора. Повернення мастила, що уноситься з картера компресора в систему, досягається установкою масловіддільника, в якому відбувається відділення мастила, унесеного парою фреону з картера компресора. Мастило, що відокремилося, разом з розчиненим у ньому фреоном повертається по трубі в картер компресора.

У холодильних установках, оснащених масловіддільниками, рівень мастила в картерах компресорів підтримується достатньо стабільно. Найбільш досконалі конструкції масловіддільників здатні відокремлювати й повертати в картер до 80% мастила.

Повернення мастила, занесеного у випарник, забезпечується різними конструктивними заходами. Особливо важливо вживання цих заходів, коли установка не має масловіддільника. З цією метою випарник встановлюють вище компресора. Для самопливного руху мастила в напрямку руху пари всмоктувальний трубопровід монтують з ухилом 1-2° в бік компресора і застосовують верхню подачу рідкого фреону у випарник. Якщо випарник розташований на одній висоті з компресором або нижче його, то для повернення мастила повинна бути виконана мастилопідіймна петля. Мастило, стікаючи в нижнє коліно петлі, утворює мастильний затвор. Унаслідок цього відбувається зниження тиску на ділянці всмоктувального трубопроводу між мастилопідіймною петлею та компресором. Порція мастила піднімається у розташовану вище ділянку внаслідок різниці тисків, що утворилася у випарнику і на ділянці всмоктувального трубопроводу після мастильного затвора. Мастилопідіймна петля забезпечує підйом мастила на висоту не більше 3 м. Розмір мастильного затвора має бути якомога меншим, щоб не була потрібна велика різниця тисків для підйому мастила.

У зв'язку з високими вимогами, що висуваються до чистоти змащувального мастила, на його шляху в системі примусового змащування компресора встановлюються два фільтри. Мастило засмоктується насосом з картера через фільтр грубого очищення з магнітним уловлювачем, що являє собою дрібну сітку (150 – 300 отворів на 1 см²), і нагнітається в щільний фільтр тонкого очищення, який є між сталевими пластинами щільності, шириною 0,05 – 0,1 мм. Далі очищене мастило подається

по каналах до пар, що труться, шатунно-поршневої групи та підшипників компресора.

Суднові холодильні установки провізійних камер та систем кондиціювання повітря зазвичай комплектуються поршневими та герметичними фреоновими компресорами малої та середньої холодопродуктивності. На картері (crankcase) компресора передбачається контрольне оглядове скло (control sight glass), яке дозволяє візуально контролювати рівень мастила в картері (Рис. 1). У процесі експлуатації необхідно постійно контролювати рівень мастила в картері та роботу мастильного насоса (якщо він існує). Рівень мастила в картері працюючого поршневого фреонового компресора повинен підтримуватися на 1/2-3/4 висоти контрольного оглядового скла. Зниження рівня мастила в компресорі не є підставою для додавання мастила в картер (це може бути наслідком поганої роботи масловіддільників та виносу мастила в систему, і тому необхідно вжити термінових заходів для повернення мастила в картер компресора). **Додавати мастило варто тільки у разі виявлення витоку його із системи холодоагенту.**

У разі надмірного виносу та накопичення мастила в випарній системі необхідно виконати операції з його повернення в картер компресора.

Найпростішим і досить ефективним методом повернення мастила, що накопичилося в приладах охолодження, є виконання додаткової відтайки у ручному режимі. У процесі відтайки температура мастила, що осіла в приладах охолодження, підвищується, а масляні пари, що утворилися, відсмоктуються компресором і через масловіддільник повертаються в його картер.

Також є й інший метод. Для цього необхідно тимчасово перевести установку на режим «вологого ходу»: перепустити мастило з масловіддільника в картер компресора; збільшити подачу рідкого фреону у випарник через відкриття ручного запірного вентиля на розподільчому пристрої; підвищити тиск конденсації до 1,9 Мпа (19 кгс/см²) при роботі на R404a і 1,6 Мпа (16 кгс/см²) – на R407c через зменшення подачі охолоджувальної води в конденсатор. У разі виникнення гідравлічних ударів у циліндрах компресора необхідно негайно прикрити всмоктувальний вентиль компресора і вентиль подачі рідкого фреону у випарник. Коли рівень мастила в картері перестане підвищуватися, примусове повернення мастила в картер варто припинити.

Заливання або поповнення мастила проводиться через передбачений для цього отвір у верхній частині картера компресора і щільно закритий пробкою (заглушкою) в робочому режимі. Для цього необхідно зупинити компресор, закрити його всмоктувальний і нагнітальний вентилі і, злегка послабивши пробку для заливання мастила (рис. 1), знизити тиск у картері компресора до атмосферного (розгазувати компресор).

Рис. 1. Поршневий фреоновий холодильний компресор.

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Блок-картер. | 7. Всмоктувальний вентиль. |
| 2. Кришка картера. | 8. Пробка для заливання мастила. |
| 3. Клапанна плита. | 9. Контрольне оглядове скло. |
| 4. Кришка циліндрів. | 10. Лінія поповнення/зливання мастила. |
| 5. Всмоктувальний трубопровід. | 11. Лінія повернення мастила. |

Після чого викрутити пробку та залити в отвір мастило до нормального рівня. Рівень мастила в картері спостерігати за контрольним оглядовим склом (повинен підтримуватися на 1/2-3/4 висоти контрольного оглядового скла). Після закінчення заливання (поповнення) мастила, через продування парою фреону порожнин компресора, необхідно витіснити повітря, що накопичилося в ньому. Для цього злегка відкривають спочатку всмоктувальний, а потім і нагнітальний вентиля компресора (до виникнення легкого шуму пара фреону, що виходить) на короткий час $\approx 20-30$ сек., після закінчення якого продування можна вважати закінченим; встановити та щільно затягнути пробку на заливному отворі (причому встановлювати та затягувати пробку необхідно під невеликим надлишковим тиском пари фреону, що виходить). Після закінчення всієї процедури – запустити компресор звичайним порядком і проконтролювати роботу системи змащення.

Також на деяких компресорах поповнення мастилом можна здійснювати при працюючому компресорі через запірний вентиль, приєднаний через трубку до нижньої частини картера компресора. Ця ж лінія використовується для зливання мастила з картера компресора (рис. 1). Перед поповненням мастилом трубку необхідно занурити в ємність з мастилом якомога нижче і продути надлишковим

тиском паромастильні суміші з картера. Потім, закриваючи запірний всмоктувальний вентиль компресора, створити в картері невеликий вакуум. Повільно відкриваючи запірний вентиль на лінії поповнення/зливання мастила, підсмоктати необхідну кількість мастила в картер. Рівень мастила в картері спостерігати за контрольним оглядовим склом (повинен підтримуватися на 1/2-3/4 висоти контрольного оглядового скла). Після чого щільно закрити запірний вентиль на лінії поповнення/зливання мастила. Після закінчення процедури – плавно відкрити запірний всмоктувальний вентиль компресора та проконтролювати роботу системи змащення.

Варто пам'ятати, що компресори з примусовою системою змащення мають захист щодо диференціального тиску мастила і в разі падіння тиску мастила компресор автоматично відключається (РКМ). Малі компресори, в яких змащення здійснюється розбризкуванням, такого захисту не мають і навіть при повному винесенні (витіканні) мастила з картера, компресор буде продовжувати працювати, що неминуче призведе до його аварії. Тому, в останньому випадку, необхідно регулярно контролювати рівень мастила в картері по контрольному оглядовому склу.

З огляду на вищевикладені властивості холодильних мастил, у процесі експлуатації судових холодильних установок слід використовувати

тільки те мастило, яке зазначено в технічній документації на установку або судновій карті мастил (Lubrication Oil Chart), розробленій технічним відділом Судноплавної Компанії (Technical Department of Shipping Company). Заправляти (поповнювати) систему мастилом іншої марки категорично не допускається. Переведення установки на інше мастило зазвичай проводиться за погодженням з технічним відділом Судноплавної Компанії (Technical Department of Shipping Company) або з виробником (Manufacturer) компресорного агрегату.

Розфасування та постачання холодильних мастил.

Холодильне мастило постачається споживачеві в герметичній металевій тарі (бочки, канистри, посудини) різної ємності (1-200 л). Для судових холодильних установок провізійних камер і систем кондиціонування повітря, обладнаних компресорами малої та середньої холодопродуктивності, зазвичай мастило замовляється і постачається в канистрах місткістю 10-30 літрів (рис.2).

Рис. 2. Види розфасовки холодильного мастила.

Список літератури

1. Маак В., Г. Ю. Эккерт, Ж. Л. Кошпен. Учебник по холодильной технике. Перевод с французского под ред. д-ра техн. Наук В. Б. Сапожникова. М., издательство Московского университета, 1998.
2. Мартыновский В. С., Мельцер Л. З. Судовые холодильные установки. М., «Транспорт», 1964.
3. Межгосударственный ГОСТ стандарт EN 378-4-2014. Системы холодильные и тепловые

насосы. Требования безопасности и охраны окружающей среды. Часть 4. Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и восстановление (EN 378-4:2008+A1:2012, IDT). Издание официальное, М., Стандартинформ, 2014.

4. <https://holodprom.com.ua/kholodilnye-masla.html>
5. <https://ua.waykun.com/articles/sistema-zmashennja-holodilnih-kompresoriv.php>